

Tereke Kayıtlarına Gre Amasya'da Erkek Giyim Unsurları

*Elements of Men's Clothing in Amasya
According to Estate Records*

Mehmet Fatih BECERİK*

Z

Anadolu'nun fethinden itibaren Trk kltrnn sreklilik arz ettiđi Amasya, tarihsel srete stratejik ticaret ve lojistik yollarının keřiřim noktasında yer alarak zengin bir maddi kltrn geliřimine ev sahipliđi yapmıřtır. Bu alıřma, 1828-1845 yılları arasında Amasya Őehir merkezindeki erkek giyim kuřam kltrn ve bu kltrn maddi temellerini analiz etmeyi amalamaktadır. Arařtırmanın temelini, birinci el kaynaklar niteliđindeki 453, 454, 455, 457 ve 458 numaralı Amasya Őer'iyye Sicilleri'nde yer alan, 106'sı Mslman ve 16'sı gayrimslim tebaaya ait toplam 122 adet erkek tereke (muhallefat) kaydı oluřturmaktadır. Literatrde Amasya zeline bu kapsamda btncl bir alıřmanın eksikliđi, arařtırmanın sosyal tarih alanındaki bořluđu doldurma potansiyelini ve zgnlđn ortaya koymaktadır. Vefat edenlerin kiřisel mal varlıklarını listeleyen muhallefat defterleri; giyim eřyaları, aksesuarlar ve hammadde niteliđindeki

Arařtırma makalesi/
Research Article

Geliř tarihi/Date of Arrival:
4 Mayıs/May 2026

Kabul tarihi/Date of Acceptance:
1 Haziran/June 2026

* Dr. Milli Eđitim Bakanlıđu, İstanbul/
Trkiye

ORCID ID: 0000-0001-7063-3979
E-posta/E-mail: mfbecerik@hotmail.com

Atıf/Citation: Mehmet Fatih BECERİK,
"Tereke Kayıtlarına Gre Amasya'da
Erkek Giyim Unsurları" *Zeyrek Tarih
Arařtırmaları Dergisi*, 4 (Haziran 2026),
s. 3-38.
10.5281/zenodo.18004495

kumaş türleri açısından sistematik bir tasnife tabi tutulmuştur. Çalışmada kıyafetlerin, iklimsel bir zorunluluğun ötesinde; toplumsal statü, dini aidiyet ve ekonomik refahı yansıtan sembolik bir dil olduğu varsayılmaktadır. Analizler; iç ve dış giyimden kıymetli kürklere ve ziynet eşyalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsarken; yerel dokumaların yanı sıra Avrupa ve Doğu menşeli ürünlerin varlığı, Amasya pazarının küresel ticaret ağlarıyla olan organik bağıını belgelemektedir. Sonuç olarak bu makale, tereke kayıtlarının sunduğu veriler üzerinden XIX. yüzyıl Osmanlı taşrasındaki gündelik yaşam pratiklerine ve sosyal hiyerarşiye dair özgün bir perspektif sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amasya, Şer'iyeye Sicilleri, Tereke Kayıtları, Giyim Kuşam, Maddi Kültür.

ABSTRACT

Amasya, where Turkish culture has exhibited uninterrupted continuity since the conquest of Anatolia, has hosted the development of a rich material culture by situated at the crossroads of strategic trade and logistical routes throughout history. This study aims to analyze the male sartorial culture and its material foundations in the city center of Amasya between the years 1828 and 1845. The primary sources of the research consist of a total of 122 male estate (tereke) records, 106 belonging to Muslim and 16 to non-Muslim subjects, found in the Amasya Sharia Court Records (Şer'iyeye Sicilleri) numbered 453, 454, 455, 457 and 458. The lack of a holistic study on this scope specifically regarding Amasya in the existing literature highlights the originality of this research and its potential to fill a significant gap in the field of social history. As a methodology, the muhallefat registers, which list the personal assets of the deceased, have been subjected to a systematic classification in terms of clothing items, accessories, and fabric types serving as raw materials. The study operates on the premise that clothing is a symbolic language reflecting social status, religious affiliation, and economic prosperity, transcending mere climatic necessity. While the analysis covers a wide spectrum ranging from undergarments and outerwear to precious furs and ornaments, the presence of products originating from Europe and the East alongside local textiles documents the organic link between the Amasya market and global trade networks. Consequently, this article offers an original perspective on daily life practices and social hierarchies in the 19th-century Ottoman provinces through the data provided by estate records.

Keywords: Amasya, Sharia Registers, Estate Records, Clothing Culture, Material Culture.

1. Giriş

Orta Karadeniz'in ortalarında bulunan ve bir yandan da İç Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayarak Anadolu'nun doğu-batı ve kuzey-güney hattının kesişiminde bulunan Amasya, tarihin eski dönemlerinden itibaren ticaret, lojistik, iletişim ve ulaşım yollarının gelişmesine ve sonuçta sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın etkileşimli ve çeşitli olmasına yol açmıştır. Bu durum halkın şehirde gündelik hayatta kullandığı ve maddi kültüre katkı yapan her türlü eşyanın varlığına dair en önemli etkidir. Maddi kültür varlıklarının en önemlileri günlük hayatta en fazla kullanılan giyim kuşama dair olanlardır. *Kıyafet*, giysi olarak da ifade edilen giyim kelimesi kuşam kelimesiyle birlikte üst baş, giyilecek her şey anlamında kullanılmıştır.¹

Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu geniş sınırlar içerisinde birbirinden farklı din, mezhep, kültür ve etnik unsurları barındırması, toplumsal yaşamın çeşitliliği, farklılığı ve zenginliğinin ana sebebiydi. Oluşan bu geniş kültürel yapının en önemli göstergelerinden birini yansıtan giyim-kuşamın Osmanlı coğrafyasında yüzyıllara, bölgelere, geleneksel ritüellere, dinî inançlara ve etnik giyim anlayışlarına göre farklılık ve değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde giyim kuşamın, estetik bir tercih veya iklimsel ve ekolojik bir zorunlulukla birlikte bireylerin toplumsal statüsüne, cinsiyetine, dini aidiyetine ve mesleki konumuna işaret eden, hukuki yaptırımlarla desteklenmiş semboller bütünü olarak işlev yaptığı anlaşılmaktadır.² Dolayısıyla giyim kuşam ve sembolik anlamları, cinsiyet, gelenek ve görenek, kimlik, zihniyet, maddi kültür, sosyal yapı, tüketim tarihi ve tekstil gibi konularda da bilgi vermektedir.³

1 *Türkçe Sözlük*, haz. Şükrü Halûk Akalın vd., (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011), s. 1431.

2 Betül İpşirli Argıt, "Osmanlı İstanbul'unda Giyim Kuşam", *Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi*, 2015, IV, s. 230.

3 Murat Hanılçe, "Şeriye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Tokat'ta Giyim", *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 30 (2011), s. 423.

Osmanlı toplumunun giyimini etkileyen dini inançlar, toplumsal tabakalaşma, gelenek ve görenekler, hayat şartları olmak üzere pek çok unsur bulunmaktaydı.⁴ Özellikle evlerin fazla güneş almaması, yaz kış serin olması, dolayısıyla ısınma sisteminin de yetersiz kalması, Osmanlı giyim geleneğinin üst üste giyilen giysilerden oluşmasına neden olmuştur.⁵

Osmanlı giyim kültürünün tarihsel derinliğini ortaya çıkarmak amacıyla başta İstanbul olmak üzere pek çok merkeze dair akademik çalışmalar yapılmış olsa da, 16. yüzyıl ortalarına kadar “şehzade sancağı” kimliğiyle öne çıkan Amasya'nın bu alandaki birincil kaynaklara dayalı eksikliği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, şehirdeki halkın giyim kuşam ve maddi kültürüne dair bütüncül bir araştırmanın yokluğu, bu çalışmanın temel hareket noktasını teşkil etmiştir. Mevcut literatürdeki bu boşluğu doldurmak ve Amasya özelindeki verileri bilimsel bir zemine taşımak, çalışmanın hem konu kapsamının hem de dönem sınırlarının belirlenmesinde önemli ve belirleyici kriter olmuştur.

Bu çalışmada, 1828-1845 yılları arasında Amasya şehir merkezinde yaşayanların giyim kuşam tercihleri; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) bünyesinde bulunan 453, 454, 455, 457 ve 458 numaralı Amasya Şer'iyeye Sicilleri esas alınarak incelenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını, söz konusu sicillerde yer alan 16'sı gayrimüslim, 106'sı Müslüman olmak üzere toplam 122 erkek tereke kaydı oluşturmaktadır. Çalışma, vefat edenlerin kişisel mal varlıklarının bulunduğu ve adına muhalefat defterleri de denen bu kayıtlarında en sık rastlanan maddi kültür öğelerinden giyim kuşam, aksesuar ve kumaş türlerinin tanıtımı üzerine yoğunlaştırılmıştır. 19. yüzyıl ikinci çeyreğini kapsayan bu kayıtların incelenip değerlendirilmesiyle oluşturulan çalışmayla, şehir yaşayanlarının kullandığı giyim kuşam ürünlerinin türlerine ve amaçlarına göre tasnifi yapılarak Amasya'nın sosyal ve ekonomik hayatına dair bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmiştir.

4 Gülser Oğuz, “61 Numaralı Edirne Şer'iyeye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü”, *Millî Folklor*, XXIII, 92 (2011), s. 107.

5 Lale Görünür, Semra Ögel, “Osmanlı Kaftanları ile Entarilerinin Farkları ve Kullanışları”, *İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, III, 1 (2006), s. 66.

2. Amasya'da Giyim-Kuşam

Osmanlı Amasya'sında başkent İstanbul'da olduğu gibi⁶ kadın ve erkek kıyafetlerinin yüzyıllar boyunca küçük değişikliklerle devam edegeldiği ve ana hatlarıyla benzediği, aksesuar ve başlıklarda farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. İncelenen verilerden anlaşıldığı kadarıyla insanların evde ve sokakta kullandığı eşyaların kumaş, renk, desen ve kaliteleri dışında belirli kalıplarla sınırlı olduğu yani toplumun zengin, orta halli ve fakir tüm kesimlerinin aslında aynı tarzda giyindiği ama kalite farkının ortaya çıktığı görülmektedir.

Osmanlı geleneksel kıyafet tarzının bir uzantısı olarak erkek kıyafetleri ana hatlarıyla üst üste giyilen *don*, *çakşır/şalvar*, *gömlek*, *entari/dolama*, *kaftan*, *kürk* ve *başlıktan* oluşmaktaydı.⁷

İncelenen tereke defterlerinde giyim kuşamı yansıtan eşya ve kıyafetlerin, yapıldıkları kumaşın cinsine ya da desenine göre adlandırıldığı, bazen renginin, boyutlarının (*kebir ve sagir*) ve kullanım durumlarının (*cedid, müstamel, köhne*) ifade edildiği görülmektedir. Kıyafetler, imal edilen kumaşı yahut yapım şekliyle genellikle üretildiği yerle anılmaktaydı. Maraş gömleği, Merzifon peştemali, Acem şalı, Rumeli başlığı, Frenk çizmesi, Halep entarisi bunun örneklerindedir. Giysilerde daha ziyade beyaz, siyah, mavi ve yeşil renkler kullanılmıştır. Az sayıda siyah, turuncu, mor, kenefi, erguvani, kırmızı renkli kıyafetler de bulunmaktadır. Erkeklerin giysilerinde motiflere dair bilgi yoktur. Elbiseler içerisinde samur, cılkava⁸ ve zerdevadan⁹ yapılan kürklerle Lahor ve sevâi yahut sevayi kumaşında dikilen entariler en pahalı olanları olarak kaydedilmiştir.

Şehirde Müslüman ve gayrimüslimlerin kıyafet kullanım farklılığına dair özel bir bilgi bulunmamaktadır. Kullanılan giyim eşyalarının bir kısmının günümüz giyim kuşamıyla benzer adlandırılmasına karşın aralarında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bir kısmı ise

6 Betül İpşirli Argıt, "Osmanlı İstanbul'unda Giyim Kuşam", s. 230-263.

7 Betül İpşirli Argıt, "Osmanlı İstanbul'unda Giyim Kuşam", s. 231.

8 Cılkava, cılkafa, çalkafa da denilen bu kürk kurdun ensesinden yapılmaktaydı. Mübahat Kütükoğlu, *Osmanlılar'da Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri*, (İstanbul: Enderun, 1983), s. 345.

9 İskandinavya ve Rusya'da bir çeşit ağaç sansarının derisinden elde edilen kürk. Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 249; *Türkçe Sözlük*, s. 2651.

kullanılmamaktadır. Bu sebeplerle günümüzde kullanılmayan yahut adlandırmada aşınası olunmayan eşyaların açıklanmasında çeşitli kaynaklara başvurulmuştur.

Amasya şehrinin maddi kültürünün en önemli halkalarından biri olan giyim kuşama ilgili yapılan bu çalışmada konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle üretim malzemeleri durumundaki kumaşlara göz atılacak, ardından kıyafetlere değinilecek, son olarak giyim kuşamının tamamlayıcısı durumundaki süs ve zinet eşyaları incelenecektir.

2.1. Giyim Kuşamın Ham Maddeleri: Kumaşlar

Pamuk, yün, ipek gibi makinede dokunmuş her türlü dokumanın adı olan *kumaş*¹⁰, desenine göre nakışlı, nakışsız; kullanılacağı yere göre çamaşırlık, elbiselik; yapıldığı maddelere göre pamuklu, ipekli, yünlü, menşesine göre de Acem, Hind, İngiliz gibi adlarla anılmaktadır.¹¹ Türkler eskiden beri kumaş dokumacılığına önem vermişler, bu durum Selçuklular ve özellikle Osmanlılarla birlikte 16. yüzyılda en yüksek seviyeye çıkmıştır.¹² Bu dönemde Bursa ve İstanbul ile Anadolu'nun birçok şehri başta olmak üzere pek çok bölgede başlıcaları atlas, boğası, canfes, çatma, çitari, çuha, dîbâ, futa, hatâyî, kadife, kemhâ, kutnu, serâser, serenk, vâle ve zerbaft adlarını taşıyan ve Türkler arasında öteden beri şöhret kazanmış olan her çeşit kumaş üretilmekte ve ihraç edilmekteydi. Amasya şehri, Aydos, Bilecik, Ankara, Tokat, Malatya, Denizli ve Akşehir, Halep, Şam, Yemen, Sakız adası ile birlikte devletin sınırları içindeki dokuma merkezlerinin en ünlülerindendi. 18. yüzyılda her sanat kolunda olduğu gibi kumaş dokumacılığında da Batı tesirlerinin görülmeye başlamasıyla tarihî Türk kumaşları, yerlerini desensiz veya Türk rokokosu ve ampri motiflerle dokunan yeni kumaşlara bırakmıştır.¹³ 19. yüzyıl ortalarında Amasya'da ipek böceğinin ve kök boya üretiminin giyim ve dokuma alanlarında pek çok mesleğin ve zanaatın gelişmesine ve devam

¹⁰ *Türkçe Sözlük*, s. 1524.

¹¹ Hanılçe, “Şeriye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Tokat'ta Giyim”, s. 438.

¹² Mine Esiner Özen, “Türkçe'de Kumaş Adları”, *Tarih Dergisi* 33 (1982), s. 291-292.

¹³ Nevber Gürsu, “Kumaş”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, 2002, XXVI, s. 369.

etmesine sebep olduğu, hatta şehir esnaf ve zanaatkarları arasında %19'luk kısmın dokumacılık ve yan kollarına mensup olduğu, şehrin en yaygın meslekleri olan bezzazlık ve hallaçlığın en çok kazanan zanaatlar olduğu bilinmektedir.¹⁴ Dolayısıyla çalışmanın yapıldığı dönemle paralellik arz eden bu bilgi, bize şehirde kumaş çeşitliliğini, ayrıca iç ve dış pazarda Amasya'nın ağırlığını gösteren önemli bir veri sunmaktadır. Terekelerdeki kumaşlarla ilgili kayıtlar da bu bilgileri teyit etmektedir.

İncelenen tereke kayıtları; kumaşların çeşitleri, renkleri ve imal edildikleri yerler konusunda zengin bilgiler sunmaktadır. Bu veriler doğrultusunda, Amasya halkının bu dönemde Akdağ bezi, Tire kaytanı, Diyarbakır kutnisi, Halep kutnisi, Tosya şalisi, Malatya yüzü, Manisa alacası, Tokat kayını, İzmir bellemesi, Zile bezi gibi Osmanlı iç pazarlarından gelen kumaşları tercih ettiği, bununla birlikte yavaş yavaş dış piyasalardan gelen kumaşları da kullanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim Frenk gezisi, İngiliz basması gibi Avrupa, hümayun basması gibi Amerikan, Lahor ile Hind sevâisi (sevayı) gibi doğu ve uzak doğu kökenli ürünler bu kabildendir. Dolayısıyla ülke dışından gelen kumaşlar da Amasya pazar ve panayırlarında yavaş yavaş yerini almaya başlamıştır. Amasya'da bez ve dokumaların genellikle *top*, *arşın*, *endaze*, *direm (dirhem)*, *batman* ve *kıyye* ölçüleriyle satıldığı bazı dükkân sahiplerinin terekelerinden anlaşılmaktadır.¹⁵ Üretilen kumaşların hammaddeleri arasında yün, ipek ve pamuk yer almaktadır. Alaca renkte kumaşlar olduğu gibi yalnız beyaz, yeşil, mavi, sarı, siyah, kırmızı, kenefi ve pembe renkte kumaşlar da vardır.

Aba, kalın yünlü olup genellikle erkek giysilerinin yapıldığı bir kumaş çeşididir.¹⁶ İncelenen terekelerde *aba* türünden kumaşla yapılan pek çok giyim eşyasına rastlanmaktadır.¹⁷

¹⁴ Mehmet Fatih Becerik, *XIX. Yüzyıl Ortalarında Amasya Şehrinin Sosyo-Ekonomik Yapısı*, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, 2022, s. 128, 170, 231.

¹⁵ T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), MŞH, ŞSC.d, 457/163-1. Defter numarasından sonra gelen sayılardan ilki ilgili kaydın bulunduğu sayfa numarasını, ikincisi ise o sayfadaki sırasını göstermektedir.

¹⁶ M. Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I (İstanbul: MEB Yayınları, 1983), s. 1; Özen, "Türkçe'de Kumaş Adları", s. 299, Reşat Ekrem Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, (Sümerbank Kültür Yay., 1969), s. 7.

¹⁷ BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/8-2, 16-1, 457/82-3, 78/200-1, 236-5.

Kırmızı zemin üzerine sarı çizgili pamuklu bir kumaş olan *alaca*, Anadolu'nun pek çok yerinde dokunurdu. Tire ve Erzincan alacaları en makbullerinden kabul edilmektedir.¹⁸ Dayanıklı bir kumaş türü olup şehirde özellikle mintan, entari, kaput yapımında kullanılan alacanın genellikle Diyarbakır¹⁹, Manisa²⁰ menşeli olanları ve gemi²¹, iplikli²², muhayyer²³, sıra²⁴ türü olanları şehirde tercih edilmiştir. Alacanın yarı ipekli biçiminin adı olan *altıparmak*²⁵ ise terekelerde top kumaş halinde görülmektedir.²⁶

Çiçekli, türlü renk ve desenlerle süslü pamuklu bir kumaş olan *basma*²⁷ şehirde şalvar, entari, libâde, hırka gibi günlük giyim²⁸ ile perde, bohça, bez, kuşak ve perde gibi eşyaların²⁹ üretiminde tercih edilmişti.

Yünlü dokumaların başında *çuha* yahut *çuka* gelmektedir.³⁰ Çuha şalvardan yağmurluğa birçok giyim eşyasının üretim maddesi olması sebebiyle hem hammadde hem de giyim listelerinde en çok adı geçen kumaş türüdür.³¹ En kaliteli yünden yapılan ve Osmanlı pazarlarında yerli üretimleri olduğu gibi ithalleri de bulunan çuhanın³², Amasya'da siyah ve yeşil renkli olanlarının tercih edildiği görülmektedir.³³

18 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 10.

19 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1.

20 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

21 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

22 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1, 139-1.

23 Hâreli kumaşın adı. Özen, “Türkçe'de Kumaş Adları”, s. 327.

24 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1

25 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 10; Özen, “Türkçe'de Kumaş Adları”, s. 301.

26 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1, 156-2, 458/25-1.

27 Özen, “Türkçe'de Kumaş Adları”, s.303.

28 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/74-1, 83-2, 171-2, 458/24-1, 47-2, 82-1, 195-1.

29 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/120-2, 458/62-2, 212-1.

30 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 384.

31 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/72-1, 457/83-1, 88-3, 121-1, 458/8-1, 80-2, 84-1.

32 Hülya Tezcan, *Atlaslar Atlası Pamuklu, Yün ve İpek Kumaş Koleksiyonu*, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993), s. 23-25.

33 AŞS, 78/82-1.

Canfes, üretimi eskilere dayanan ipekli kumaşlardan biriydi. İnce ve düz renkli canfes özellikle şalvarlarda tercih edilmekte, maddi durumu iyi olanlar tarafından yorgan yüzü ve bohça olarak da kullanılmaktaydı.³⁴ Erkek terekelerinde ham kumaş olarak karşımıza çıkan³⁵ canfesten üretilmiş bir hırka da kayıtlarda geçmiştir.³⁶

Amasya yöresinde patiskanın diğer adı olan *çadır*³⁷, daha ziyade entari yapımında kullanılan³⁸ bu yöresel kumaşın ham olarak top halinde bulunduğu terekelerde özellikle kırmızı renk ve Zile üretimi olanları tercih edilmiştir.³⁹

Geleneksel dokuma kültüründe üç parçası pamuk, bir parçası ise ipek ipliğinden müteşekkil, sarı ve kırmızı boyuna çizgili (çubuklu) haliyle bilinen *çitari* (veya *şitari*), özellikle entari üretiminde tercih edilen kumaş türüdür. Tarihsel süreçte Şam menşeli olanların makbul olduğu bu dokuma⁴⁰; dönemin sosyal ve ekonomik hiyerarşisinde önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim el-Hac Lütfullah Efendi⁴¹, el-Hac Abdüsselam Efendi⁴² ve Osman Hayri Paşa'nın sabık kethüdası Muhammed Efendi⁴³ gibi şehir ileri gelenlerinin muhallefat kayıtlarında bu kumaşa rastlanması, çitarinin sosyal statü ve tüketim alışkanlıkları açısından önemini ortaya koymaktadır.

Geleneksel dokuma literatüründe sert dokusu ve hareli yüzeyiyle bilinen ipekli bir kumaş olan *gezi*⁴⁴, renk çeşitliliği açısından geniş bir yelpazeye sahip olmakla beraber açık renk tonlarında üretilenlerin daha çok tercih edilmektedir.⁴⁵ İncelenen terekelerle oluşturulan

34 Pakalın *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 258

35 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/147-1, 458/70-3.

36 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

37 *Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü*, III, s. 1032.

38 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/8-2, 458/7-1.

39 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/91-2, 215-4.

40 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 379; Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 77.

41 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/143-3.

42 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

43 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/70-3.

44 Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türkî*, (Dersaadet: İkdam Matbaası, 1317), s. 1163.

45 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 664.

tekstil dökümünde Diyarbakır⁴⁶, Şam⁴⁷ ve Frenk⁴⁸ gezilerinin var olması, bölgedeki kumaş çeşitliliğinin hem yerel hem de uluslararası kaynaklarla desteklendiğini göstermektedir.

Şalvar ve entari üretiminde hem ana malzeme hem de astar olarak kullanılan ipekli bir kumaş türü olan *hümayun*⁴⁹ literatürde zaman zaman Amerikan bezi veya patiska olarak da adlandırılmaktadır.⁵⁰ Bu değerli ipekli kumaşın Amasya bölgesinde herhangi bir alt türü yahut çeşidine dair veri bulunmamaktadır. Ancak, Yeğenzâde İbrahim Bey⁵¹ ve Sipahi Cebecizâde Abdülkadir Bey⁵² gibi şehrin önde gelen kişilerine ait tereke kayıtlarında bu kumaşa tesadüf edilmesi, hümayun bezinin ekonomik refah ve sosyokültürel statü ile doğrudan ilişkili bir materyal olduğunu göstermektedir.

Yünün ıslatılıp dövülmesiyle elde edilen ve Türk dokuma sanatının özgün bir örneği olan *keçe*, dayanıklı yapısıyla giyim kuşamdan hem de çadır yapımına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur.⁵³ Şehirde fes⁵⁴ ve seccade⁵⁵ yapımında da kullanılan keçe⁵⁶ ile birlikte keçenin kalın bir türü olan kebeyle⁵⁷ az da olsa rastlanmıştır.⁵⁸

Amasya'da giyim kuşamın temel materyalleri arasında yer alan *kutni* (veya kutnu), bir yüzü ipek, diğer yüzü pamuktan dokunan melez yapısıyla atlas ile kemha arasında orta bir tür olarak kabul

46 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/84-1.

47 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/13-1.

48 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

49 Fehmi Yılmaz, *Osmanlı Tarih Sözlüğü*, (İstanbul: Gökkuşbu Yayınları, 2010), s. 255; İlhan Ayverdi, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, (İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2011), s. 523

50 <https://sozluk.gov.tr/08.04.2026>.

51 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

52 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/195-1.

53 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 152.

54 BOA, MŞH, ŞSC.d, 455/22-2.

55 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

56 BOA, MŞH, ŞSC.d, 453/44-3, 457/83-2, 458/133-2, 200-1, 211-1.

57 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 152.

58 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/113-1, 458/84-1.

edilmektedir.⁵⁹ Şehirde özellikle Diyarbakır, Halep⁶⁰, Şam⁶¹ ve Mısır⁶² menşeli olanları rağbet gören bu kumaştan; entari⁶³, içlik⁶⁴ ve yelek⁶⁵ gibi pek çok farklı kıyafet imal edilmiştir.

Hem omuz ve başa örtülen dört köşe büyük bir aksesuarın hem de bu amaçla kullanılan kıymetli bir yünlü ve ipekli kumaşın adı olan *şal*⁶⁶, şehirdeki erkek giyiminde daha çok atkı, kuşak, kemer ve kese gibi tamamlayıcı unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.⁶⁷ Şalın, bazı tereke kayıtlarında abdestlik⁶⁸ ve hırka⁶⁹ gibi dış giyim ürünlerinin ana malzemesi olarak kullanıldığı da görülmektedir.

Kaşmir keçisinin yününden veya tiftiğinden dokunan ince bir kumaş olan *şali*⁷⁰, şehirde özellikle erkek pantolonu⁷¹ ve setre⁷² üretiminde kullanılmıştır. Dönemin Amasya kayıtlarında, hem yerli üretim olan Tosya şalisine⁷³ hem de ithal bir tür olan Acem şalisine⁷⁴ rastlamak mümkündür.

Verevine dokunmuş bir kumaş olan *dimi*⁷⁵ Şehirde giyimde karşımıza çıkmaktadır.⁷⁶ Bununla birlikte asıl kullanım alanı ev tekstili olup; yastık, minder (makad), döşek ve yan yüzü gibi günlük yaşamın parçası olan ev eşyalarının kaplanmasında yaygın olarak kullanılmıştır.⁷⁷

59 Özen, "Türkçe'de Kumaş Adları", s. 324.

60 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/147-1, 458/82-1.

61 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1.

62 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2

63 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/26-2, 139-1;458/8-4.

64 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

65 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/199-4.

66 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 213.

67 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/98-1, 171-2, 458/187-4, 202-2,

68 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/10-2.

69 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/133-2.

70 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 214.

71 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

72 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/133-2.

73 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/139-1, 458/82-1.

74 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/102-1.

75 Kütükoğlu, *Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri*, s. 362.

76 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/233-3.

77 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/73-1, 139-1, 458/60-1, 82-1, 84-1.

Geleneksel bir ipekli dokuma türü olan sevâî (sevayî) hem entari yapımında hem de gelinlerin beline sarılan özel kuşakların imalatında kullanılan kıymetli bir kumaştır.⁷⁸ İncelenen tereke kayıtları; bu kumaşın el, yedili, sekizli, dokuzlu, gözlü ve Hind sevâisi gibi zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. El-Hac Abdüsselam⁷⁹, Yeğenzâde İbrahim Bey⁸⁰, el-Hac Lütfullah Efendi⁸¹ ve Ahmed Necib Efendi⁸² gibi şehrin mülki ve askerî üst düzey görevlilerinin muhalefatında ham veya top halinde bu dokumaya rastlanması, sevâinin toplumsal hiyerarşide ekonomik refahı ve yüksek sosyal statüyü yansıtan bir ürün olduğunu göstermektedir.

Söz konusu dokumaların yanı sıra şehirde; *Ahmediye*⁸³, *hakir*⁸⁴, *ibrişim*⁸⁵, *kenefi*⁸⁶, *keten*, *merinoz*⁸⁷, *patiska*⁸⁸, *sof*⁸⁹, *şayak*⁹⁰ ve *taraklı*⁹¹ gibi pek çok kumaş türüne rastlanmaktadır. Bu kumaşlardan imal edilen zengin giyim kuşam çeşitliliği, çalışmanın ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

78 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, III, s. 197; Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 205.

79 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

80 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

81 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/143-3.

82 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/73-2.

83 Özen, “Türkçe’de Kumaş Adları”, s. 300.

84 Hakir, işlemeli hissini verir şekilde yapılan, dayanıklı, şalvar ve entari yapımında kullanılan eski ipekli kumaşlardan birinin adıdır. Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 706.

85 İbrişim, bükülmüş ipeğe denmiştir. Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 66.

86 Kenefi özellikle İskilip yöresinde iç çamaşırında kullanılan yerli dokuma bezine denmektedir. *Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü*, VIII, s. 321.

87 Merinos da denen, uzun, çok ince, beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi, bu koyundan elde edilen yün ve bu yünden yapılan giysidir. Türk Dil Kurumu, *Türkçe Sözlük*, s. 1658.

88 Patiska, Avrupavâri ince ve düzgün beyaz beze denmekteydi Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 189.

89 Sof, yünden ve keçi kılından dokunmuş kumaş ve bundan yapılan cübbeye denirdi. Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 208.

90 Şayak, dokunması verev ve dimi suretinde ince ve kabaca çuhaya denmektedir. Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 768.

91 Taraklı, ipekli peştemal olan futanın başlıca çeşitlerinden biridir. Özen, “Türkçe’de Kumaş Adları”, s. 314.

2.2. Giyim Eşyaları

Ev İçi Giyimi

Şehir halkının terekelerinden halk tarafından kullanılan iç giyim ve ev içi kıyafetlere dair bilgi sahibi olmak mümkündür. Genellikle iç giyim eşyalarıyla birlikte kaydedilmiş olduklarından her iki kıyafet türünü birlikte değerlendirmek daha uygundur.

Halkın kullandığı ev içi giyim ve içlik eşyaları başlıca *don*, *uçkur*, *gömlek*, *mintan* ve *entariden* oluşmaktadır. Eski Türkçe'de *ton* olarak geçen ve elbise, giyim anlamında kullanılan *don* kelimesi⁹², gündelik yaşamdaki atasözleri, ninni, mani gibi geleneksel sözlü kültür öğelerinde bolca kullanılmıştır.⁹³ Don, vücudu belden aşağı topuklara kadar örten, bacaklar için iki parçası bulunan ve ten üstüne giyilen iç çamaşırdır. Zaman zaman iç donu veya tuman olarak da ifade edilen ve bürüncük, patiska ve kaba bezden yapılan don⁹⁴ günümüzde daha ziyade köylülerin, yaşlıların, amelelerin kullandığı, ayrıca kışın pantolon altına giyilen pijama türü bir giyime benzemektedir. Ayrıca Amasya'da üretilen donların muhtemelen burada dokunan ensiz çizgili bir bez olan *donluktan*⁹⁵ elde edildiğini düşünmek mümkündür. Çorap, pantolon, kürk, entari, gömlek, hırka ve yelek gibi temel giyim malzemelerinden olup günümüze kadar gelen donlar⁹⁶ şehirde terekelerde en sık rastlanan giyim kuşam ürünlerindedir.⁹⁷

Dizlik eskiden giyilen dize kadar olan kısa dona veya tumana denmekteydi. Tulumbacıların yangınlara giderken giydikleri kısa ve dar

92 Kudret Emiroğlu, *Gündelik Hayatımızın Tarihi*, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017), s. 231.

93 “Doğmadık çocuğa don biçilmez.”, “Mavi don mavi yağlık/ Yiğit canına sağlık/Orucu bile tuttuk/ Hani bizim bayramlık”, “Felek tebdil itdi geceye günü/ Değişti abaya ol yeşil doni” ifadeleri bu örneklerden bazılarıdır. Asiye Duman, “Sözlü Kültür Ürünlerimizde Giyim Motifi”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli*, 49, (2009), s. 228, 230, 232.

94 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 93.

95 Özen, “Türkçe'de Kumaş Adları”, s. 312.

96 Erdem Saka, “52 Numaralı Kadı Siciline Göre 19. Yüzyılda Sivas'ta Giyim-Kuşam”, *Studies of The Ottoman Domain*, VIII:15 (Ağustos 2018), s. 239.

97 AŞS, 74/72-2, 77/107-2, 171-2, 78/198-3, 232-1.

bacaklı giysi için de kullanılan bu tabir⁹⁸, Amasya'da bazı terekelerde degeçmektedir.⁹⁹

Ayak donu, iç donu, şalvar, çakşır, potur, sıkma, peştamal gibi vücudun alt kısmına giyilen giysiler, *uçkur* denen bir tür ince kuşakla bağlanırdı. Örgü ve kumaştan olan uçkurlar, çakşır, şalvar, sıkma veya potur kumaşına, bel kısmında dikilip eklenirdi.¹⁰⁰ Terekelerde çok fazla karşılaşılmayan bu giyim parçasının erkekler tarafından pek tercih edilmediğini düşünmek mümkündür. Kaydedilen bir uçkurun işli çevre¹⁰¹, diğerinin de vasıfsız olduğu anlaşılmaktadır.¹⁰²

Gömlek, evlerde kullanılan kıyafetlerin başında gelen bir iç giyim eşyasıydı. Aslı gönlek olan ve çıplak tene (gön) giyilen şey demek olan gömlekler¹⁰³, zaman zaman donlarla aynı satır içerisinde zikredilmiştir.¹⁰⁴ Bazı çalışmalarda sokak yahut dış giyim eşyaları arasında da zikredilen gömleğin dışarıda giyimi de mümkündür.¹⁰⁵ Erkek gömleklerinin eteği dizin yukarisına uzanır ve belden aşağı iç donunun içine sokulurdu.¹⁰⁶ Gömlekler, tereke defterlerine kaydedilirken varsa rengi, kumaşı, menşei ve yeni veya eski olup olmadığına dair bilgiler yazılmıştır. Farklı kumaş çeşidi ve renklerinden oluşan erkek gömleklerinin genelde müstamel ve köhne¹⁰⁷ şeklinde yeniliği ya da eskiliği belirtilmekte, ayrıca meşin¹⁰⁸ veya melez¹⁰⁹ gibi kumaş türleri

98 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 91, Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 470.

99 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/74/7-2, 77/65-1, 458/33-1, 62-3.

100 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 236.

101 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1.

102 Örnekler için bkz. BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1, 458/10-2, 25-1, 62-2, 76-4, 77-1, 121-2, 199-4, 207-2, 208-1, 209-2, 224-1.

103 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 125.

104 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/107-2.

105 Hanilçe, “Şeriye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Tokat'ta Giyim”, s. 427.

106 Enise Yener, “Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XIII:3 (1955), s. 31; Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 125.

107 BOA, MŞH, ŞSC.d, 453/59-1, 454/7-2, 458/81-3,

108 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/155-1.

109 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/194-2.

ile mavi¹¹⁰ ve pembe¹¹¹ gibi renklerine de yer verilmektedir. Bunlar yanında şehirde sadece Feyzullah Ağa adlı kişiye ait terekeden çıkan *çinte*¹¹² gibi ve daha ziyade köylü erkek ve kadınların giydiği¹¹³ gömlek çeşitlerine de rastlamak mümkündür.

İç giyimde kullanılan önemli eşyalardan biri olan *içlik*, kışın elbise altına giyilen kolsuz pamuklu yelek yahut zıbına denmekteydi.¹¹⁴ Ancak vefat edenlerin eşyaları arasında olmaması nedeniyle pek tercih edilmediği anlaşılan içliğe sadece şehir ileri gelenlerinden Abdullah oğlu el-Hac Abdüsselam adlı bir şahsın terekesinde rastlanılmıştır.¹¹⁵

Diğer bir iç giyim eşyası ise gömleklere benzeyen *mintandı*. Farsça *nimten* kelimesinin halk ağzındaki kullanımı olan *mintan*, iç gömleği üstüne giyilen, uzun kollu, düz yakalı, önü, entari gibi yarım yırtmaçlı olup etekleri kalçaları örtecek kadar uzun erkek dış gömleği şeklinde tabir edilen bir iç giyim ürünüdür.¹¹⁶ Tereke kayıtlarında *nimten* olarak da kaydedilen *mintanlar* genellikle *basma*¹¹⁷, *çuka*¹¹⁸, *kadife*¹¹⁹, *kutnu*¹²⁰, *aba*¹²¹, *sırmalı*¹²², *sırmalı çuka*¹²³ gibi kumaş çeşitlerinden imal edilmekteydi. Bazen yelekle birlikte bir kombin yapılarak kaydedilmiştir.¹²⁴

Amasya'da 19. yüzyılda kadın, erkek, büyük, küçük hemen hemen herkesçe kullanılan giysilerden birisi olan *entari*, üste giyilen iki tarafı yırtmaçlı, geniş kollu, iç etekli, uzun bir gömlek türüdür.¹²⁵

110 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1.

111 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/195-1.

112 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/113-1.

113 *Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü*, III, s. 1230.

114 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 133,251.

115 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

116 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 174.

117 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/195-1.

118 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1, 163-1, 458/234-1, 30-1, 216-1.

119 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/96-1, 458/105-4, 121-2, 206-2.

120 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/181-1

121 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/211-3.

122 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

123 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/195-1.

124 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/195-1.

125 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 541.

Terekelerde zaman zaman *anteri*¹²⁶ olarak yazılan, esasında iç giysisi olarak erkeklerin iç donu ve iç çamaşırı üzerine giydikleri entarilerin evde ve sokakta kullanılan pek çok türü bulunmaktaydı.¹²⁷ İncelenen kayıtlarda Acem¹²⁸, Halep¹²⁹, Tire¹³⁰, İstanbul¹³¹ menşeli entariler bulunmaktadır. Kumaş içeriklerine bakıldığında ise alaca¹³², altıparmak¹³³, basma¹³⁴, belleme¹³⁵, bez¹³⁶, çadır¹³⁷, çar¹³⁸, çuka¹³⁹, biçilmiş¹⁴⁰, hakir¹⁴¹, kutni¹⁴², sevâi¹⁴³, taraklı¹⁴⁴ gibi pek çok türü görmek mümkündür. Ayrıca kullanımına ve boyutlarına dair bilgiler verilen entarilerin¹⁴⁵ gömlek, yelek, şalvar gibi kıyafetlerle beraber ifade edildiği anlaşılmaktadır.¹⁴⁶

İç donu üzerine giyilen giysilerden biri de belden uçkurluğa geçirilmiş bir uçkurla bağlanan ve bir erkek giysisi olan *çakşır*¹⁴⁷ ile hem erkeklerin hem de kadınların giydiği bol ağılı geniş üst donu

- 126 BOA, MŞH, ŞSC.d, 453/89-3, 454/71-2, 72-2, 87-1, 457/117-1, 121-1, 458/10-2, 25-1, 82-1. Entari aslen Türkçe bir kelime olup Arapça'ya anteri diye geçmiş, tekrar Türkçeye geldiğinde ilk harfinin yazımından dolayı belgelerle anteri olarak da kaydedilmiştir. Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 102.
- 127 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 102-103.
- 128 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/188-2
- 129 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/7-1,
- 130 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.
- 131 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.
- 132 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/59-1.
- 133 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/88-3, 458/9-2, 234-1.
- 134 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/120-2, 458/206-2, 215-2, 224-1.
- 135 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/7-1, 8-1, 13-1.
- 136 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/202-2.
- 137 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/124-2, 458/7-1.
- 138 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/232-1,
- 139 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/72-2, 457/133-1, 458/214-2.
- 140 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/80-2.
- 141 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/70-3.
- 142 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/26-1, 121-1, 458/8-4, 88-3.
- 143 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2. 458/40-4, 209-2.
- 144 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/120-2, 83-2, 458/208-1.
- 145 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 455/22-2, 457/74-1, 66-1, 458/25-2, 82-1, 108-1, 187-1 231-1, 234-1, 213-1.
- 146 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/8-2, 457/114-2, 117-1, 121-1, 458/10-2, 184-1, 188-3, 210-3.
- 147 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 60.

olarak tarif edilen ve bacakları geniş, paçaları ayak bileklerine kadar inen ve paçasından daralan *şalvardır*.¹⁴⁸ Terekelerde evde ve sokakta giyilen bu kıyafetlerden çakşır şehirde sadece Getürmecizâde Mehmed Efendi adlı şahsın malvarlığında bulunurken¹⁴⁹, şalvar ise pek çok çeşidiyle birlikte en çok kullanılan giyim eşyalarındandır. Şalvarların aba¹⁵⁰, çuka¹⁵¹, dimi¹⁵², şayak¹⁵³ gibi çok çeşitli kumaşlardan yapıldığını görmek mümkündür.

Başka bir şalvar çeşidi de arkasında kırmaları çok, bacakları dar bir erkek giysisi olan *poturdur*.¹⁵⁴ Poturla ilgili verilerde daha çok aba¹⁵⁵ ve çuka¹⁵⁶ türü kumaşların kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Günlük yaşamda birbirinin yerine kullanılan bir iş yaparken veya hamam gibi yerlerde bele bağlanan bezlere *peştamal* veya *futa* denmekteydi.¹⁵⁷ Kayıtlarda peştenbal ve peştembal olarak da geçen peştamalin Acem¹⁵⁸, Halep¹⁵⁹, Merzifon¹⁶⁰ gibi menşeli olanlarının tercih edildiği, zaman zaman da yeni, eski ve küçük olmalarının kaydedildiği görülmüştür.¹⁶¹ Vefat edenlerin mallarında çok az karşılaşılan futa ise çoğunlukla kırmızı renkte dokunan ve daha ziyade ipek peştamal ve önlüğe denmekteydi.¹⁶² Daha ziyade kadın örtüsü olarak bilinen futaya, şehirde Muhammed Emin Efendi ve Feyzi Efendi adlı kişilerin terekelerinde rastlanılmıştır.¹⁶³

148 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 215.

149 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/105-2.

150 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/111-2.

151 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/2-2, 458/232-2

152 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/233-3.

153 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2.

154 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 193.

155 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/209-1, 214-2.

156 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/72-1, 457/133-1.

157 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 191.

158 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/13-1.

159 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

160 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/155-1.

161 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/96-1, 458/7-3, 62-2.

162 Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 1008; Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 637.

163 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/135-2, 458/25-1, 70-3.

Amasya'da kullanılan giyim eşyalarından biri de *abdestlik*dir. Bedeni dar ve kısa kollu cepken veya cübbe olarak adlandırılan ve abdestte kolların rahat sıvanmasını sağlayan abdestlik¹⁶⁴, kullanımı itibarıyla evlerde giyilen bir giysi olmalıdır. Daha ziyade erkeklerin kullandığı bu cübbe türü, genelde tek tip üretilmişse de içerisinde çuka¹⁶⁵ ve şal¹⁶⁶ bulunanların da tercih edildiği anlaşılmaktadır. Şehirde vefat edenler içerisinde Muhammed oğlu Osman¹⁶⁷ ile Kalaycı Ahmed Şerif¹⁶⁸ adlı şahısların malları içerisinde çıkan abdestliklerin diğerlerinden daha pahalı olduğu anlaşılmaktadır.

Dış Giyim / Sokak Giysileri

Evin içinde kullanılan kıyafetler, sokağa çıkarken de giyilmeye devam edilmekle beraber üzerlerine hem zariflik ve zenginliklerini gizleyen hem de mevsim şartlarına uyan başka kıyafetler de giyilmiştir. İncelenen mal varlıklarına göre Amasya'da, oldukça çeşitli türlerine rastlanan dış giysilerden aba, cübbe, libâde, hırka ve kürkün ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bunlar dışında terekelerde üstlük, ferace, maşlah, cebken, pantol/pantolon, kapud, gocuk, yağmurluk, harvani gibi giyim eşyalarına rastlamak mümkündür.

Osmanlı sınırları içerisinde birçok bölgede olduğu gibi Amasya'da da yaygın olarak kullanılan *aba*, kaba ve kalın bir yünlü kumaş ve bu kumaştan yapılan giysilere denilmekteydi. Pek çok yerde potur, hırka, cebken ve palto ve hatta çobanların giydiği kepenekler de aba olarak adlandırılmaktadır.¹⁶⁹ Aba, Türk kültüründe yalnızca giyim kuşamın değil, geleneksel sözlü ve yazılı edebi unsurların da önemli bir parçasıdır. “*Abanın kadri yağmurda bilinir.*”, “*Aba altında er yatar.*”¹⁷⁰, “*Yazın abasız, kışın sopasız gezme.*” gibi atasözleri ile “*aba altından*

164 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 8; *Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü*, I, s. 17; Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 1.

165 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/13-1, 42-1.

166 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/211-1.

167 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/79-1.

168 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/153-1.

169 Reşat Ekrem Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 7; *Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü*, I, s. 5.

170 Asiye Duman, “Sözlü Kültür Ürünlerimizde Giyim Motifi”, s. 228.

*sopa göstermek, abayı yakmak, abayı sermek, aba gibi*¹⁷¹” deyimlerinin hâlâ günlük dil ve edebiyatta kullanılmaları bunun önemli göstergesidir. İncelenen veriler, Amasya'da gerek pantol, potur, şalvar, palto, yağmurluk, setre, entari ve mintan gibi giysilerin yapımında gerekse bir dış giysi türü olarak abanın tercih edildiğine işaret etmektedir. Bu giysinin üretiminde zaman zaman tilki, samur ve tavşan gibi hayvanların kürkünden elde edilen nafe¹⁷² ile özellikle erkek giyiminde yer alan ve sıkı dokunmuş ve havlı bir kumaş olan çuka/çuha¹⁷³ kullanılmıştır.¹⁷⁴

Elbise üstüne giyilen giyim eşyalarının tümüne *üslük* yahut *üstlük* denmiştir.¹⁷⁵ Dolayısıyla cübbe, yelek, hırka, kürk gibi giysilerin hepsi bu kapsama girmektedir. Ancak incelenen terekelerde özellikle üslük olarak adlandırılan giysilere rastlamak da mümkündür.¹⁷⁶

Osmanlı şehirlerinde kadınların sokakta yaşamakla beraber giydikleri üstlük olan *ferace* ayrıca ilmiye sınıfının da giydikleri geniş ve bol kolları yarık bir çeşit binişin de adıdır.¹⁷⁷ Ferace XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde Amasya'da kullanılan bir giysi olmakla birlikte ilmiye sınıfından Muhammed Emin Efendi ile Küttab Abdülatif Efendi'nin terekelerinde kendisine yer bulmuştur.¹⁷⁸

Eskiden kadınların şehirde sabahlık olarak, köylerde ise ferace ve çarşaf yerine kullandıkları *maşlah*¹⁷⁹, bu dönemde çok fazla olmasa da Amasya'da erkekler tarafından kullanılan bir üstlüktür.¹⁸⁰

En üste giyilen geniş ve bol bir elbise olan *cübbe*, aynı zamanda ilmiye sınıfındakilerin biniş altına giydikleri üstlük elbisesine de

171 *Türkçe Sözlük*, s. 1.

172 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, II, s. 642.

173 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 82; Özen, “Türkçe'de Kumaş Adları”, s. 309.

174 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/16-1, 458/200-1.

175 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 237.

176 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/51-2, 96-1, 153-2, 156-2.

177 Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 985.

178 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/70-3, 223-2.

179 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, II, s. 415.

180 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/117-1, 458/20-2, 79-1, 80-2.

denmekteydi.¹⁸¹ Zaman zaman abdestlik, sof ve kürk gibi bazı kıyafetleri tarif etmede ortak bir kelime olarak kullanılan cübbenin çuka kumaşı¹⁸² ile Tatar ve Mısır motifli¹⁸³ yapılanlarının tercih edildiği, şehirde daha çok Yörgüçzâde Osman Bey, Delicezâde Hüseyin, Yeğenzâde İbrahim Bey gibi şehir ileri gelenlerinin mal varlıkları arasında kaydedildiği görülmektedir.¹⁸⁴ Ayrıca istisnai olarak Arakil oğlu Aleksan adlı gayrimüslimin terekesinde de bir cübbe bulunmaktaydı.¹⁸⁵

Libâde, dikişli, pamuklu geniş kollu kısa ceket veya hırkaya denmektedir.¹⁸⁶ İlik düğmesiz, önü daima açık duran ve yazları sabah serinliğinde giyilen libâdenin¹⁸⁷ erkekler tarafından çok fazla tercih edilmediği¹⁸⁸, giydikleri libâdelerde çeşitliliğe rastlanmadığı, beyaz renkte olanların tercih edildiği anlaşılmaktadır.¹⁸⁹

İnsanların dışarıda giydikleri kıyafetlerden biri de ceket yerine giyilen, askere, esnafa, rençbere mahsus eski bir üstlüğün adı olarak bilinen *cebkendir*. Yakaları düz kesim, önü çapraz veya düz, eteği kısa, kolları uzunca olan cebken, gömlek üstüne giyilirdi.¹⁹⁰ Kullanılan cebkenlerin kadife¹⁹¹ ve çukadan¹⁹² yapılanları da bulunmaktadır.

Aslında tarikat mensuplarının giydikleri dikişli ve yamalı; halkın da aynı adı verip kullandığı üst elbisesinin adı olan *hırka*, normal yaşamda cübbe altına veya gecelik entarisinin üstüne giyilen kısa ya da dize kadar uzanan pamuklu bir kıyafettir. Yüzyıllar boyunca kadın ve erkekler tarafından giyile gelmiş, Anadolu'da hala yaygın olarak kullanılan hırkanın dervişliğin sırrı olan kanaatkârlık ve fakirane yaşamdan mülhem olarak mecazi anlamda tevazuu da ifade ettiği

181 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 57.

182 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/70-3, 82-2, 86-1,

183 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/117-1, 171-2, 458/112-2.

184 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/117-1, 458/112-2, 171-2.

185 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

186 *Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü*, IX, s. 3078.

187 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 168.

188 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/27-4, 82-1.

189 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/16-1.

190 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 51.

191 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/152-2.

192 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 458/20-2

düşünülmektedir.¹⁹³ Halvetiliğin tesis edildiği¹⁹⁴, Mevlevilik, Sümbüliye, Nakşibendilik, Bektaşilik gibi tasavvuf geleneklerinin önemli merkezlerinden biri olan Amasya'da¹⁹⁵, bu geleneklerin bir uzantısı olan hırkalara giyim eşyaları arasında sıkça rastlanmıştır. İncelenen dönemde şal¹⁹⁶, basma¹⁹⁷, çuka¹⁹⁸ türü dokuma ve kumaşlardan dikilmiş çok sayıda hırka örneğine bulunmuştur. Şehirde en pahalı hırka şehrin ileri gelenlerinden Yeğenzâde İbrahim Bey'e ait canfes hırkadır.¹⁹⁹

Hava alacak şekilde kolsuz ve çoğunlukla önü açık, eteği bele kadar kısa olup mintan üstüne ve ceket veya cebken altına giyilen *yelek*²⁰⁰ terekelerde kayıtlı hırkalara benzer giysilerdendir. Çuka yeleklerin daha fazla tercih edildiği şehirde²⁰¹ basma²⁰², alaca²⁰³, içli²⁰⁴, ipekli²⁰⁵ olanlarına da rastlanılmıştır.

Osmanlı insanının vazgeçilmez giysileri içerisinde bulunan ve kurt, vaşak, sincap, tilki, sansar gibi tüyleri yumuşak ve güzel hayvanların postlarından yapılan *kürk*²⁰⁶, Amasya'da 19. yüzyıl ortalarına girerken terekelerde en fazla rastlanılan ve çeşitleri fazla olan dış giyimin en önemli unsurlarındandır. Şehirde giyim alışkanlıklarının önemli yansımalarından olan kürk, tarih boyunca hemen hemen her kültür ve medeniyetin ilgisine mazhar olup, önceleri giyinmek için kullanılırken bir zaman sonra süs ve giyim aksesuarı haline

193 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 129.

194 Reşat Öngören, "Osmanlılar", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, 2007, XXXIII, s. 545.

195 Becerik, *XIX. Yüzyıl Ortalarında Amasya Şehrinin Sosyo-Ekonomik Yapısı*, 110.

196 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/107-2, 133-2.

197 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/177-1, 458/195-1.

198 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/110-1.

199 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

200 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 242.

201 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 457/133-1, 458/108-1.

202 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1.

203 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

204 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/104-3.

205 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

206 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 164.

gelmiştir.²⁰⁷ İncelenen defterlerde nadir bulunan yahut ithal edilen hayvan kürklerinin değerlerinin çok yüksek olduğu incelenen defterlerde görülmektedir.

Amasya'da bu dönemde kullanılan *zerdeva kürkü*, menşei İskandinavya ve Rusya'nın buzlu bölgelerine dayanan, bir çeşit ağaç sansarının derisinden elde edilmekteydi.²⁰⁸ Zerdeva kürkleri içinde çukaya kaplı, merinoz kaplı zerdeva ve mor çukaya kaplı olanları tercih edilmiştir.²⁰⁹ Kürkler arasında postları en çok kullanılan hayvanlardan biri de zerdeva ve sansar cinsinden olup Sibiry'a'da yaşayan samurdur.²¹⁰ Şehirdeki en pahalı giyim eşyası konumunda olan elbiseler, samur kürklerdir. Gocuk tarzı, tırşeye veya yeşile kaplı²¹¹, olarak kaydedilen bu kürkler şehrin en zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Yeğenzâde İbrahim Bey'e aitti.²¹²

Kurt postundan imal edilen kürkler de şehirde kullanılan bir diğer dış giyimdi.²¹³ Şehirde özellikle kurdun ense derisinden yapılan ve *cilkava*, *cilkafa* yahut *cilkafa* olarak adlandırılan²¹⁴ kürke sahip pek çok kişi bulunmaktaydı. Sade²¹⁵, cübbe yahut cübbeye kaplı²¹⁶, kapsız²¹⁷, maviye kaplı²¹⁸ incelenen terekelerde karşımıza çıkan cilkava türleridir. Bunun dışında vaşak²¹⁹ ile kuzey ülkelerinde yaşayan boz ve siyah kuyruklu, kürkü makbul, gelincik ve sansar cinsinden

207 Zeki Tekin, "Osmanlılarda Kürk Kullanımı", *Türkler*, X, (2002), s. 644.

208 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 249; *Türkçe Sözlük*, s. 2651.

209 BOA, MŞH, ŞSC.d, 45774-1, 458/209-2,

210 Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s 736. 77/171-2, 78/195-1.

211 Tırşe, üzerine yazı yazılabilecek şekle sokulmuş deridir. Rifat Önsoy, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Katıldığı İlk Uluslararası Sergiler ve Sergi-i Umum-i Osmani", *Belleten*, XLVII:185 (Ocak 1983), Ankara 1984, s. 196, n. 7.

212 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

213 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/75-4, 84-1, 93-1,

214 Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 479.

215 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

216 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-1, 117-1,

217 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/143-3.

218 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

219 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/85-1.

kakım²²⁰ ya da kakım²²¹, tilki²²² gibi hayvanların kürkleri de giyim eşyası olarak kullanılmaktaydı.

Nafe kürk, özellikle tilki, samur, tavşan vb. hayvanların göbek derisinden imal edilen bir kürk çeşidiydi.²²³ İncelenen defterlerde sadece nafe²²⁴, çuka nafe²²⁵, cübbe nafe²²⁶, cebken kaplı nafe²²⁷ şekillerinde rastladığımız bu kürklerin Halep nafesi²²⁸ ve Rumeli nafesi²²⁹ gibi görülen örnekleri Amasya'nın, Osmanlı ticaretinde bölgeler arası bağlantısını göstermesi bakımından önemlidir. Hayvan kürkleri yanında değişik kumaşlarla karıştırılmış veya kaplanmış desenli kürkleri de 19. yüzyılın ortalarına doğru Amasya'da yaygın olarak kullanılmıştır. Çukaya kaplı²³⁰, çuka kaplı elma²³¹, gocuk tarzı²³², belleme²³³ bunlardandır. Çok çeşitli kürk örneklerinin bulunduğu Amasya'da en fazla kürke sahip olanların başında Yeğenzâde İbrahim Bey²³⁴, el-Hac Lütfullah Efendi²³⁵, Yörgüçzâde Osman Bey²³⁶ gibi aynı zamanda şehrin ileri gelen aileleri ile İmir oğlu Karabet²³⁷ adlı bir gayrimüslim bulunmaktaydı.

Şehirde sayısı az da olsa kürk dışında özellikle soğuk havalarda giyilen adı daha sonra palto olarak adlandırılan kaba ve kalın

220 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 140.

221 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/143-3.

222 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

223 Yılmaz, *Osmanlı Tarih Sözlüğü*, s. 491.

224 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

225 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/208-1, 228-3.

226 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/117-1.

227 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1.

228 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

229 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/143-3, 458/85-1.

230 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/141-1, 458/89-2,

231 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/153-1, 171-2.

232 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1, 458/86-1.

233 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/73-2, 81-2, 48-2.

234 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

235 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/143-3.

236 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/117-1.

237 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/89-2.

kumaştan yapılan *kapud*²³⁸, *gocuk*²³⁹ ve Halep kumaşından yapılan kalın nakışlı giysi olan *harvani*²⁴⁰ ile yağmurlu havalarda giyilen üstlük olan *yağmurluk*²⁴¹ da dış giyimde kullanılan değerli elbiselerdendir.²⁴² Gocukların bazen kürk ile aynı anlamda kullanıldığı kayıtlar da söz konusudur.²⁴³

Hacca giden Müslüman erkeklerin giydiği dikişsiz, beyaz bir peş-tamal ile omuza atılan bir havludan oluşan *ihram*²⁴⁴, bazı yörelerde ehram adıyla anılan, koyun yününden yapılan bir kadın dış giyimiydi.²⁴⁵ Burada kastedilen ihramın Yusufzâde Ömer, Yörgüçzâde Osman Bey, Ağzığri oğlu İsmail, Hacı ile Kalaycı Ahmed gibi haccın hem maddi hem de bedeni zorluklarını karşılayabilecek mal varlığına sahip erkek terekelerinden çıkması sebebiyle²⁴⁶ hac kıyafeti olduğu anlaşılmaktadır.

Düz yakalı, önü ilikli çuha elbise yahut ceket olan *setre* yahut *setire* şehirde sadece Amasya muhassıl dairesinde görevli olan el-Hac Ahmed adlı şahsın kullandığı bir giysiydi. Aba, çuka ve şal kumaşlardan yapılanları tercih edilmiştir.²⁴⁷

Amasya'da Kullanılan Başörtüleri ve Başlıklar (Serpüşlar)

19. yüzyılın ilk yarısı ortalarında Amasya'da başa giyilen çok çeşitli giyim eşyaları vardı. İncelenen pek çok muhalledat kaydında kavuk, sarık, kalpak, çarşaf, yemeni gibi İslami/geleneksel olanlarının yanında daha sonraları özellikle asker ve memurların zorunlu olarak kullanacağı bir serpuş türü olan fes de bulunmaktaydı. Sadece soğuk

²³⁸ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 146.

²³⁹ *Zanaat Terimleri Sözlüğü*, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1976), s. 82.

²⁴⁰ Mehmet Nuri Şanda, "XIX. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Aşiretler ve Hukuk: Urfa Örneği", *FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 20 (2022), s. 244, n. 23.

²⁴¹ Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türkî*, s. 1532.

²⁴² Kaput için BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1, 65-1, 110-1; gocuk için BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/153-1, 458/79-1, 133-2, yağmurluk için BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/2-2, 78/82-1; harvani için BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/117-1, 171-2.

²⁴³ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1, 171-2.

²⁴⁴ *Türkçe Sözlük*, s. 1158.

²⁴⁵ <https://erzurum.ktb.gov.tr/tr-176363/ehram.html>. 08.04.2026

²⁴⁶ BOA, MŞH, ŞSC.d, 453/114-1, 457/117-1, 153-1, 458/60-1.

²⁴⁷ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/107-1.

ve sıcaktan korunmak amacıyla takılmayan serpuşlar baş giyimleri, toplumda zarafet ve sosyal statünün de bir göstergesiydi.

Fas şehrinde icad edilmiş kırmızı renkli bir baş kisvesi olarak tanımlanan ve Osmanlı ülkesinin pek çok yerinde yaygınlaşarak giyilen *fesin* Anadolu'da görünmeye ve giymeye başlaması, Cezayir'in 16. yüzyılda Osmanlı'ya katılmasından sonraya dayanmaktadır.²⁴⁸ Evliya Çelebi XVII. yüzyılda Akka ve Kasımpaşa'da Cezayir denizcileri yanında yerli kıdemli bahriyelilerin de fes giydiklerini hatta İstanbul kadınlarından da adına kadın fesi denen başlıklar takmaya başladıklarını ifade etmektedir.²⁴⁹ 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde Amasya şehrinde memur veya sivil, müslim ve gayrimüslim erkekler ile bazı kadınların kullandığı fesin, en önemli başlık konumunda yer almasının arkasında bu giyimin zamanla yaygınlaşması ve diğer geleneksel başlıklarla birlikte kabul edilmesinin yattığını söylemek mümkündür. Her ne kadar fesin yaygınlaşmasında, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Osmanlı asker ve memurları için zorunlu tutulmasının bir rolü olsa da sosyal yaşamda bu iki zümre dışındaki pek çok kişi tarafından da kullanılması, bu giyimin sevilerek benimsendiğini göstermektedir. Nitekim XVIII. yüzyıl Trabzon²⁵⁰ ve yakın dönemlerde Tokat ve Balıkesir üzerine yapılan çalışmalar da bu düşüncenin doğruluğunu teyit etmektedir.²⁵¹ İncelenen terekelerde şehirde birden fazla fese sahip tek kişi, sancak mütesellimi Hafız Hasan'ın²⁵² maiyyetinde bir koruma görevlisi veya askeri bir görevli olduğu anlaşılan ve bu sebeple Kavvas unvanıyla kaydedilen²⁵³ Ahmed adlı kişiydi.²⁵⁴

Erkeklerin taktığı serpuşlardan biri de baş giyiminin genel ismi haline gelen ve başı korumak için takılan *başlık* adını taşıyordu.²⁵⁵

248 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 113.

249 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1.

250 Temel Öztürk, "1918 Numaralı Kadı Siciline Göre 18. Yüzyılda Trabzon'da Giyim-Kuşam Kültürü". *Karadeniz İncelemeleri Dergisi*, IX:18 (2015), s. 9-28.

251 İlker Er, Serdar Genç, "XVII. Yüzyıl Sonlarında Balıkesir'de Giyim Kuşam", *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, XI/19 (Haziran 2008), s. 107-115; Haniççe, "Şeriye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Tokat'ta Giyim", s. 432.

252 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/4-1, [8-1]

253 Mehmet Canatar, "Kavas", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, 2022, XXV, s. 66.

254 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2.

255 *Türkçe Sözlük*, s. 277.

Şehir ileri gelenlerinin terekelerinde görülen bu giyim içinde en kıymetlileri el-Hac Mustafa adlı bir kişiye ait Rumeli usulü ve simli olan başlık²⁵⁶ ile Yörgüçzâde Osman Bey'e ait bir Mısır başlığıydı.²⁵⁷

Erkeklerin başlarına taktığı diğer serpuşlar, kullanımı yaygın olmamakla birlikte yağmurluk ve abaya bitişik bir giyim eşyası olan *kukuleta*²⁵⁸, çoğunlukla sarı ile kullanılan pamuklu ve yüksekçe başlık *kavuk*²⁵⁹, tüylü ve postlu bir külah olan *kalpak*²⁶⁰. Bu serpuşların altına başın terini emmek ve başlıkların kirlenmesini önlemek amacıyla giyilen takye yahut takkelere²⁶¹ de terekelerde rastlanılmıştır. Adı anılan serpuşlarla ilgi kayıtların az olması bize, bu giyim tarzlarının artık şehirde çok fazla tercih edilmediğini göstermektedir.²⁶²

Kavuk, külah fes gibi baş kisvelerinin üstüne sarılan tül bent yahut şal olan *sarık*²⁶³ geleneksel İslami bir giyim şekliydi. Pek çok şehirlinin terekesinde bulunan sarıkların beyaz ve yeşil renklilerine tesadüf edilmektedir.²⁶⁴ Bunlarla birlikte üzerinde safran renginde kasnak işlemeli nakışlar bulunan bir ipek kumaşının adı ve esasında bir sarık türü olan *abani* yahut *ağabani*²⁶⁵ kadın erkek pek çok şehirlinin tercih ettiği bir giyim eşyasıydı.²⁶⁶ Pek çok giyim türünden değerli olan abanilerin en belirgin özelliği sadeliğidir. Amasya bölgesinde Hind ve Halep türlerinin tercih edildiği görülmektedir.

Ayak Giyimi

Dış giyimün önemli unsurlarından olan ayakkabılar elimizdeki verilerde farklı türleri ile kayıtlara geçmiştir. Mest, çizme, pabuç,

²⁵⁶ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1.

²⁵⁷ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/117-1.

²⁵⁸ Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 1105.

²⁵⁹ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 149.

²⁶⁰ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 142.

²⁶¹ Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 867.

²⁶² BOA, MŞH, ŞSC.d, 455/5-1, 457/117-1, 139-1, 458/70-3, 79/1.

²⁶³ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 202.

²⁶⁴ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/91-2, 236-5.

²⁶⁵ Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 3; *Türkçe Sözlük*, s. 2.

²⁶⁶ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1, 171-2, 458/86-1.

kundura, çizme, paşmak gibi ayak giyimi unsurları Amasya'da yaygın olarak giyilmekteydi.

Mes yahut *mest*, tabanı ve yüzü yumuşak deriden, kısa konçlu, düğmesiz ve bağırsız ayağa çorap gibi giyilen bir iç ayakkabısı olup üstüne kundura yahut pabuç giyilerek kullanılmaktadır.²⁶⁷ Farsça ayak örten manasına gelen babuş veya papuştan bozma bir kelime olan *papuç* ise mestle giyilen ökçesiz ayakkabı türlerinden biridir. Genelde siyah ve sarı olanları yaygın olan papuçlar²⁶⁸ incelenen terekelerde ayrı ayrı yazıldığı gibi birlikte giyildiği mestle de kaydedilmiştir.²⁶⁹

Ayak giyiminde önemli bir giyim eşyası da *çizmeler*dir. Soğuk ve yağışlı havalarda önemli bir giyimi olan çizmeler içerisinde Frenk tipi²⁷⁰, sarı²⁷¹ ve siyah²⁷² renkli olanlarına terekelerde rastlanmıştır.

Tuz ile terbiye edilerek tek parça gönden yapılan, ayak tabanı, parmak üstleri ve topuğu kapatan ve sıırım ile bağlanarak ayağa geçirilen *çarık*²⁷³, konçsuz, 1-2 parmak topuklu (ökçeli), ökçe altı demir nalçalı, taban altı kabaralı (demir çivili) ağır ve kaba ayakkabı türü *kundura*²⁷⁴, üstü açık ve ön kısmı parmakları örten *başmak*²⁷⁵, sahtiyandan yapılan kaba papuç olan *ayak yemenisi*²⁷⁶, *kösele*, *terlik* gibi çeşitler ile ayakkabılar içine giyilen *çorap* ve yine bir çorap türü olan ve çizme altına giyilen *kalçin*²⁷⁷ de kayıtlarda mevcuttur.²⁷⁸

Ayakkabının üzerine geçirilen ve dizden aşağı bacağın alt kısmı ile ayağın üst kısmını örten, kumaş ya da deriden dikilen dar paçalığın adı olan *tozluk*²⁷⁹ erkeklerin bacaklarının kirlenmemesi için

²⁶⁷ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s.173.

²⁶⁸ Pakalın *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, II, s. 748.

²⁶⁹ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/96-1, 110-1, 458/80-2, 181-1, 197-3.

²⁷⁰ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/107-1.

²⁷¹ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/89-3.

²⁷² BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/80-2.

²⁷³ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 54.

²⁷⁴ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 160.

²⁷⁵ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 29.

²⁷⁶ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 246.

²⁷⁷ Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 1034.

²⁷⁸ BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 71-1, 457/83-2, 110-1, 153-2, 458/24-1, 80-2, 140-1, 184-1.

²⁷⁹ Yılmaz, *Osmanlı Tarih Sözlüğü*, s. 659.

baldırlarına geçirdikleri yahut bir bağla taktıkları, kumaş parçası olarak da bilinmektedir.²⁸⁰ Bu dönemde yaygın olmayan bu giyim parçalarının çuka ve kopçalı olanlarına da tesadüf edilmiştir.²⁸¹

Giyim Kuşamı Tamamlayan Aksesuarlar

19. yüzyılın ilk yarısının ortalarında Amasya'da çeşitli giyim aksesuarları da kullanılmaktaydı. Bu aksesuarlar içerisinde kuşaklar, kemerler ve şallar en çok tercih edilenlerdi.

Eski Türk giyim kuşamında erkek ve kadın aksesuarları arasında çok önemli yeri olan ve beli sıkı tutmak için sarılan uzun ve dar kumaş ve şal şeklinde tanımlanan *kuşak*²⁸², aynı zaman da şalvar, potur, pantolon, mintan, entari üstüne sarılan ve bu kıyafetlerin tamamlayıcı parçası olan bir üstlüktür.²⁸³ Tereke kayıtlarında pek çok renkte ve vasıfta olmalarının yanı sıra kullanım amacına göre farklılaşmış kuşaklar görmek mümkündür. Bunlar arasında kumaş çeşidine göre Ahmediye²⁸⁴, şal²⁸⁵, ipek²⁸⁶, dimi²⁸⁷, basma²⁸⁸, üretim yerine göre Trablus²⁸⁹, Hama²⁹⁰, Tosya²⁹¹, Merzifon²⁹², Fransız²⁹³, Arap²⁹⁴; kullanım

²⁸⁰ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 231. Terekede geçen tozluk bağı, tozluğun bununla bağlandığına işaret etmektedir. BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/2.

²⁸¹ BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 458/68-1

²⁸² Şemseddin Sami, *Kamûs-ı Türki*, s. 699.

²⁸³ Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 161.

²⁸⁴ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/228-3.

²⁸⁵ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/98-1, 458/71-1.

²⁸⁶ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

²⁸⁷ BOA, MŞH, ŞSC.d, 453/89-3.

²⁸⁸ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/111-1.

²⁸⁹ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/121-2.

²⁹⁰ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1, 458/90-3.

²⁹¹ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

²⁹² BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/82-1.

²⁹³ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

²⁹⁴ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/121-1.

yerlerine göre hamam²⁹⁵, düğün (gayret)²⁹⁶ kışla²⁹⁷ ve silahlık²⁹⁸ olarak belirtilmiş kuşaklar yer almaktadır.

Kuşakla birlikte giysileri belden tutmak için kullanılan bir diğer giyim parçası ise *kemerd*. Bir şerit şeklinde yapılan ve bele yalnız bir defa dolanarak önden bir toka ile tutturulan kemerler, ayrıca erkek ve kadın tuvaletinde önem gösterilen bir süs parçası ve aksesuar olarak kullanılmıştır. Nitekim şehirde Yeğenzâde İbrahim Bey'e ait bir şal kemerinin²⁹⁹ gerek değeri gerekse kullanıcıya bakılarak süs ve aksesuar olduğu, diğer terekelerdekilerin³⁰⁰ ise daha ziyade giyimin parçası görevi yaptığı anlaşılmaktadır.

Her çeşit yünlü örgülerden yapılmış boyun ve omuz atkısı olarak da tanımlanan *şal*³⁰¹, şehirde pek çok kişinin tercih ettiği giyim eşyalarındandır. Özellikle İngiliz³⁰², Fransız³⁰³, Acem³⁰⁴, Lahor³⁰⁵ kökenli olanlarının revaçta olduğu şalların beyaz ve turuncu renklerine de rastlanmaktadır.

Giyim kuşamı tamamlayan aksesuarlar arasında kayış, eldiven ve nakışlarla süslenmiş mendil niteliğindeki çevreleri³⁰⁶ de saymak mümkündür.³⁰⁷

295 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/97-1.

296 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/79-1. Gayret kuşağı, baba evinden çıkarken aile büyükleri veya erkek kardeşlerinden biri tarafından gelinin beline dolanan kırmızı kuşak. Türk Dil Kurumu, *Türkçe Sözlük*, s. 907.

297 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/233-3.

298 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 455/5-1, 458/146-1. Silahlık, tabanca ve yatağan gibi silahları koymaya mahsus meşinden kat kat kuşağa denmekteydi. Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, s. 206.

299 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-1.

300 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 457/110-1, 458/107-1.

301 Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, 213.

302 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/114-1, 458/10-2,

303 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/108-1.

304 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/72-2, 458/13-1.

305 BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/108-1.

306 Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, s. 361.

307 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2, 457/110-1, 121-1.

Süs ve Ziyet Eşyaları

Şehirde yaşayanlardan bazılarının giyim kuşamı tamamlayıcı nitelikte süs ve ziynete sahip oldukları anlaşılmaktadır. Elimizdeki kayıtlarda saat, yüzük, küpe, tesbih ve takı gibi aksesuarlar bulunmaktadır.

Günlük yaşamın takibinde kullanılan *saatler* arasında İran ve İngiliz menşeli olanların yanı sıra; kartallı, çakır ve berk gibi teknik veya estetik özellikleriyle ayrışan türlere rastlanmaktadır.³⁰⁸ Fiyat ve nitelik bakımından en kıymetli saatlerin Yeğenzâde İbrahim Bey³⁰⁹, el-Hac Lütfullah Efendi³¹⁰, el-Hac Mustafa³¹¹ ve El-Hac Abdüsselam³¹² gibi idareci ve ilmiye sınıfına mensup kişilerde bulunması, bu aksesuarın hem maddi değerleri hem de sahip oldukları nitelikler göz önüne alındığında, şehirde sosyal ve ekonomik statüyü belirleyen önemli bir gösterge olduğu anlaşılmaktadır.

Şehirdeki önemli süs ve ziynet eşyaları arasında *yüzükler* önemli bir yere sahiptir. Tereke kayıtları; elmas, kristal ve yakut gibi değerli taşlarla bezeli veya altın kaplama olduğu anlaşılan pek çok yüzüğün varlığını belgelemektedir.³¹³ Bu örnekler arasında en dikkat çekici ve maddi değeri en yüksek olanı ise, şehrin önde gelen simalarından Yeğenzâde İbrahim Bey'e ait olan elmas yüzüktür.³¹⁴

Daha ziyade kadın ziynet eşyalarından olan *küpelere*, erkeklerin terekelerinde karşımıza çıkmaktadır. Şehirde erkeklerin küpe takıtlarına dair bir bilgi bulunmaması, bu değerli malzemelerin kendilerine hanımlarından kaldığı kanaatini vermektedir. İncelenen terekelerde mal varlığı içerisinde küpe bulunan şahısların, Yeğenzâde ailesinden Hacı Ömer Bey³¹⁵ ve İbrahim Bey³¹⁶ ile Emirtaşzâde Mehmed Emin Ağa³¹⁷ gibi aynı zamanda şehrin zenginlerinden oldukları

³⁰⁸ BOA, MŞH, ŞSC.d, 453/114-1; 457/14-1, 97-1, 121-1, 163-1, 171-2.

³⁰⁹ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

³¹⁰ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/173-3.

³¹¹ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/14-1.

³¹² BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/163-1.

³¹³ BOA, MŞH, ŞSC.d, 453/114-1, 454/71-1, 457/106-2, 139-1; 458/6-2, 102-1.

³¹⁴ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

³¹⁵ BOA, MŞH, ŞSC.d, 458/77-1.

³¹⁶ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/171-2.

³¹⁷ BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/73-1.

anlaşılmaktadır. İncelenen kayıtlar dahilindeki en yüksek bedelli parça ise, İbrahim Bey'in terekesinden çıkan elmas ve zümrüt işlemeli çift küpedir.

Bunların dışında tesbih ve çeşitli takılar da şehirdeki aksesuar kültürünün tamamlayıcı unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Mercanlı tesbihler³¹⁸, simli ve akikli taşlar³¹⁹ terekelerde karşılaşılan diğer aksesuarlar olarak kaydedilmiştir.

Sonuç olarak terekelerde bu aksesuarlara, özellikle mülkiye ve ilmiye sınıfına mensup kişilerle toplum içinde ileri gelenlerin envanterinde sıkça rastlanması, bu kişilerin şehrin önemli zenginlerinden olduğunu, sahip oldukları eşyaların ise bir kullanım nesnesi olmakla birlikte, Amasya'nın sosyal hiyerarşisinde statü belirleyici birer prestij ögesi olarak kabul edildiğini kanıtlamaktadır.

Sonuç

Bu çalışma, 1828-1845 yılları arasındaki Amasya Şer'iyeye Sicilleri'ne ait 122 erkek tereke kaydını merkeze alarak, XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde taşradaki erkek giyim kuşam kültürünü birincil kaynaklar ışığında analiz etmiştir. Literatürde Amasya özelinde bu kapsamda derli toplu bir çalışmanın eksikliği, araştırmanın en temel hareket noktasını oluşturmuş ve elde edilen verilerle sosyal tarih alanındaki önemli bir boşluk doldurulmuştur.

Araştırmanın en vurgulayıcı bulgularından biri, Amasya'nın coğrafi konumunun sağladığı ticari ve lojistik hareketliliğin giyim kültürüne yansımadır. Şehirde sadece yerel dokumalar değil; Diyarbakır, Halep, Şam gibi Doğu merkezlerinden gelen geleneksel kumaşlar ile İngiliz basması ve Frenk gezisi gibi Batı menşeli ürünlerin bir arada bulunması, Amasya pazarının küresel ticaret ağlarıyla olan organik bağını kanıtlamaktadır. Bu durum, XIX. yüzyılda Osmanlı taşrasında tüketim alışkanlıklarının yerelden küresele doğru evrilmeye başladığını göstermesi bakımından orijinal bir veri sunmaktadır.

318 BOA, MŞH, ŞSC.d, 454/7-2.

319 BOA, MŞH, ŞSC.d, 457/143-3, 171-2.

Çalışma, giyim kuşamın sadece iklimsel bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal statü, kimlik ve ekonomik refahın sembolik bir dili olduğunu ortaya koymuştur. Terekelerde rastlanan samur ve zerdeva gibi pahalı kürkler; sevâî ve Lahor gibi kıymetli kumaşlar ile elmas taşlı yüzük ve saat gibi aksesuarlar, özellikle mülki ve ilmiye sınıfına mensup şehir ileri gelenlerinin prestij göstergeleri olarak kaydedilmiştir. Öte yandan, toplumun zengin ve alt kesimleri arasında giyim tarzının ana kalıplar itibarıyla benzerlik göstermesi, statü farkının kesim veya modelden ziyade kumaşın kalitesi ve menşei üzerinden tanımlandığına işaret etmektedir.

19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesinin en somut simgelerinden biri olan fesin, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının önce de Amasya'da sivil halk tarafından giyilen bir başlık olması, geleneksel bir kıyafet olarak kabul edildiğinin işareti olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, müslüman ve gayrimüslim tebaanın kıyafet envanterleri arasında keskin bir farklılığın gözlemlenmemesi, şehirdeki maddi kültürün ortak bir estetik ve zihniyet dünyasında şekillendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Amasya özelinde gerçekleştirilen bu mikro tarih çalışması, tereke kayıtlarının sunduğu nesnel verilerle Osmanlı toplumunun sosyal tabakalaşmasını, üretim-tüketim dengesini ve gündelik yaşam pratiklerini somutlaştırmıştır. Bu araştırma, benzer dönem ve bölgeler üzerine yapılacak çalışmalar için karşılaştırmalı bir zemin sunarken, Amasya'nın Osmanlı maddi kültür tarihindeki özgün yerini akademik bir çerçeveye oturtmuştur.

EXTENDED ABSTRACT

Amasya, situated at a strategic juncture connecting Central Anatolia to the Black Sea region, has historically served as a vital crossroads for trade, logistics, and transportation networks. This geographical advantage laid the foundation for a diversified socio-economic structure and a rich accumulation of material culture. In Ottoman society, clothing—one of the most dynamic and visible elements of material culture—was far from being a mere functional necessity or a response to climatic conditions. Instead, it constituted a complex semiotic system supported by legal regulations that signaled an individual's social status, religious affiliation, gender, and professional standing. This study focuses on the male sartorial culture in Amasya during the second

quarter of the 19th century, analyzing consumption patterns, textile diversity, and social hierarchy through primary sources.

The empirical core of this research is based on the Amasya Sharia Court Records numbered 453, 454, 455, 457 and 458, covering the period between 1828 and 1845. Within these registers, 122 male estate records (*tereke*)—comprising 106 Muslim and 16 non-Muslim subjects—were subjected to a systematic classification. The methodology involves categorizing data from “muhallefat registers” (inventories of the deceased) into three primary groups: clothing items, accessories, and textile raw materials. This approach provides a micro-historical perspective on the socio-economic life of Amasya. The originality of this research stems from the absence of a prior holistic study in the literature that utilizes primary sources to examine Amasya's material culture on such a scale.

The reflections of XIXth-century Ottoman textile arts are profoundly evident in the Amasya market. As a significant center for sericulture (silk farming) and madder (root dye) production, approximately 19% of the city's tradesmen were engaged in weaving and related crafts. The estate records demonstrate that the inhabitants of Amasya utilized a blend of local productions and imported goods from a vast geography. Alongside local weaves such as *Akdağ bezi*, *Tokat kayını*, and *Zile bezi*, traditional fabrics like *kutnu*, *gezi*, and *çitari*—originating from regional hubs like Diyarbakır, Aleppo, Damascus, and Egypt—were prevalent.

However, the influence of global trade became increasingly visible in Amasya's records by the mid-19th century. The presence of foreign market products, such as British calico (*İngiliz basması*), French *gezi*, and American-made *hümayun* (fine cotton), documents a significant transformation in provincial consumption patterns. High-status textiles such as *sevayi*, *atlas* (satin), and *çuha* (broadcloth) are recorded as the primary indicators of economic prosperity and elevated social standing.

Male clothing in Amasya followed a layered structure, extending the traditional Ottoman style. While the general silhouettes remained consistent across social classes, status was defined through the quality and origin of the fabric.

The basic attire consisted of *don* (drawers), *gömlek* (shirt), *mintan* (waistcoat), and *entari* (robe). While *don* was typically made of *bürüncük* or cotton for daily use, shirts were often preferred in *melez*

or *meşin* fabrics from the Maraş region. The *entari* served as a versatile garment for both indoor and outdoor use, crafted from fabrics like *kutnu*, *alaca*, or *sevayi*.

For public appearances and seasonal protection, items such as *aba*, *cübbe*, *libâde*, *hırka* (cardigan), and *kürk* (fur) were employed. Furs represented the most expensive and prestigious category in the inventories. High-value furs like *samur* (sable), *zerdeva* (marten), and *cilkafa* (wolf-neck) were found in the records of the city's administrative and scholarly elites, such as Yeğenzâde İbrahim Bey and Elhac Lütfulah Efendi. Conversely, the *hırka* was often associated with Amasya's deep-rooted Sufi traditions, symbolizing both utility and humility.

The most concrete evidence of 19th-century modernization in the records is the presence of the fez. Following the abolition of the Janissary Corps, the fez became mandatory for soldiers and officials and was rapidly adopted by the civilian population of Amasya. The dwindling number of traditional headgears like the turban (*sark*), *kavuk*, and *kalpak* suggests that the fez had become the dominant headwear.

Footwear included *mest*, *pabuç* (shoes), *çizme* (boots), and *kundura*. Notably, French-style boots—preferred especially in rainy weather—serve as another indicator of Westernizing influences. Accessories further completed the sartorial identity. While sashes (*kuşak*) from Tripoli or Hama provided aesthetic integrity, the most critical markers of social prestige were watches and rings. English or Persian watches, along with rings adorned with diamonds and rubies, were used not only for utility or ornament but as public declarations of the owner's prestige and social capital.

This research, structured around the Amasya Sharia Court Records of 1828–1845, provides a detailed inventory of the material world of the city's male population. The study concludes that Amasya maintained its local weaving traditions while simultaneously integrating into global commercial networks. Social stratification was clearly demarcated through the choice of fabric quality and prestigious accessories. These micro-historical data contribute to a better understanding of daily life practices, the tensions of modernization, and social hierarchies in the 19th-century Ottoman provinces. The case of Amasya presents a unique portrait of material culture where the traditional meets the modern, and the local blends with the global.

KAYNAKLAR

1. Arşiv Kaynakları

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)
MŞH, ŞSC.d, 453, 454, 455, 457, 458.

2. Kaynak Eserler

Ayverdi, İlhan: *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2011.
Koçu, Reşat Ekrem: *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, y.y: Sümerbank Kültür Yayınları. 1969.
Şemseddin Sami: *Kamus-ı Türki*, Dersaadet: İkdam Matbaası, 1317 (1899).
Pakalın, M. Zeki: *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, İstanbul:MEB Yayınları, 1983, I, II, III.
Türkçe Sözlük, haz. Şükrü Halûk Akalın vd., Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011.
Türkiye Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1974, I, III, VIII, IX.
Yılmaz, Fehmi: *Osmanlı Tarih Sözlüğü*, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2010.
Zanaat Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1976.

3. Araştırma ve İncelemeler

Becerik, Mehmet Fatih: XIX. Yüzyıl Ortalarında Amasya Şehrinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, 2022.
Canatar, Mehmet: “Kavas”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, 2022, XXV, s. 66-68.
Çatalkaya Gök, Ebru: “Geleneksel Kumaş Örneklerinden Ağabani/Abani/Ağbani”, *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, XIII/29 (2020), s. 294-307.
Duman, Asiye: “Sözlü Kültür Ürünlerimizde Giyim Motifi”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli*, 49 (2009), s. 225-236
Emiroğlu, Kudret: *Gündelik Hayatımızın Tarihi*, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.
Er, İlker ve Serdar Genç: “XVII. Yüzyıl Sonlarında Balıkesir'de Giyim Kuşam”, *BAÜ SBED*, XI/11 (Haziran 2008), s. 107-115
Görünür, Lale Semra Ögel: “Osmanlı Kaftanları ile Entarilerinin Farkları ve Kullanılışları”, *İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, III/ 1 (2006), s. 59-68.
Gürsu, Nevber: “Kumaş”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, 2002, XXVI, s. 367-370.
Haniççe, Murat: “Şerîye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Tokat'ta Giyim”, *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 30 (2011), s. 423-455.

- İpşirli Argıt, Betül: “Osmanlı İstanbul’unda Giyim Kuşam”, *Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi*, 2015, IV, s. 230-263.
- Kütükoğlu, Mübahat: *Osmanlılar’da Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri*, Enderun Yayınları, 1983.
- Oğuz, Gülser: “61 Numaralı Edirne Şer’iye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü”, *Millî Folklor*, XXIII/92 (2011), s. 106-116.
- Öngören, Reşat: “Osmanlılar”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*, 2007, XXXIII, s. 541-548.
- Önsoy, Rifat, “Osmanlı İmparatorluğu'nun Katıldığı İlk Uluslararası Sergiler ve Sergi-i Umumi-i Osmani”, *Bellekten*, XLVII/185 (Ocak 1983), Ankara 1984, s. 195-235.
- Öztürk, Temel: “1918 Numaralı Kadı Siciline Göre 18. Yüzyılda Trabzon’da Giyim-Kuşam Kültürü”, *Karadeniz İncelemeleri Dergisi*, IX:18 (2015), s. 9-28.
- Saka, Erdem: “52 Numaralı Kadı Siciline Göre 19. Yüzyılda Sivas’ta Giyim-Kuşam”, *Studies of The Ottoman Domain*, VIII/15 (Ağustos 2018), s. 235-252.
- Şanda Mehmet Nuri: “XIX. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Aşiretler ve Hukuk: Urfa Örneği”, *FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 20 (2022), s. 239-262.
- Tezcan, Hülya: *Atlaslar Atlası Pamuklu, Yün ve İpek Kumaş Koleksiyonu*, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993.
- Tekin, Zeki: “Osmanlılarda Kürk Kullanımı”, *Türkler*, 2002, X, s. 644-649.
- Yener, Enise: “Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XIII/3 (1955), s. 28-38.

4. İnternet Kaynakları

<https://erzurum.ktb.gov.tr/tr-176363/ehram.html>. 08.04.2026[E.T. 08.04.2026]

[https://sozluk.gov.tr/\[E.T. 08.04.2026\]](https://sozluk.gov.tr/[E.T. 08.04.2026])